

O‘ZBEK TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING TAHLILYI-KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI OSHIRISHDA GRAFIK ORGANAYZERLARDAN FOYDALANISH

Shahriyorova Gulnoza

Navoiy davlat universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20460142>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili darslarida o‘quvchilarning tahliliy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda grafik organayzerlarning tutgan o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda vizual strategiyalar orqali o‘quvchilarning matn bilan ishlash, mantiqiy fikrlash va o‘z fikrini mustaqil bayon etish ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, dars jarayonida “Venn diagrammasi”, “T-jadval”, “FSMU” kabi grafik vositalardan foydalanishning metodik afzalliklari misollar yordamida ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ona tili ta’limi, tahliliy kompetensiya, kommunikativ ko‘nikmalar, grafik organayzerlar, vizualizatsiya, interfaol metodlar, mantiqiy fikrlash, zamonaviy yondashuv.

Abstract. This article discusses the role and significance of graphic organizers in developing students' analytical and communicative competencies in Mother tongue lessons. The study analyzes the issues of forming students' skills in working with text, logical thinking, and independent expression of their opinions through visual strategies. Furthermore, the methodological advantages of using graphic tools such as “Venn Diagram”, “T-chart”, and “S.W.O.T” (FSMU) during the educational process are demonstrated with specific examples.

Keywords: mother tongue education, analytical competence, communicative skills, graphic organizers, visualization, interactive methods, logical thinking, modern approach.

Bugungi kunda dunyo miqyosida ta’lim tizimi jadal sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlarning keng joriy etilishi o‘qituvchilardan ta’lim jarayonini yangicha asosda tashkil etishni talab qilmoqda. Shu sababli, zamonaviy o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va o‘z g‘oyalarini aniq, mantiqiy tarzda ifodalash ko‘nikmalarini shakllantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo‘lishi lozim. Ta’lim samaradorligini oshirishda vizual pedagogik texnologiyalar, xususan, grafik organayzerlardan foydalanish alohida o‘rin tutadi. Chunki o‘quvchi tomonidan o‘rganilayotgan axborotni faqat eshitish yoki o‘qish orqali emas, balki uni ko‘rish, tasniflash, bog‘lash va chizish orqali o‘zlashtirish samaradorlikni bir necha barobar oshiradi.¹

Grafik organayzerlar o‘quvchi yoki talaba uchun o‘rganilayotgan ma’lumotlarni mantiqiy tizimda joylashtirish, ularning o‘zaro aloqasini aniqlash, muhim g‘oyalarni ajratish hamda umumlashtirish imkonini beruvchi ko‘rgazmali modellar hisoblanadi.

Bugungi zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchining har tomonlama ilg‘or, novator murabbiy ekanligi o‘quvchini darsga qiziqтира olishi, shuningdek, darsning qanchalik samarali ekanligi bilan belgilanadi. Bu esa hozirgi davr o‘qituvchisidan izlanishni, darslarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishni talab qiladi. Darsning o‘quvchiga tushunarli

¹. Xodjayev, B. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2010.

bo‘lishida, o‘tilayotgan mavzuning oson va tez yetib borishida grafik organayzerlarning o‘rni nihoyatda katta.

Grafik organayzerlar – darsda berilayotgan ma’lumotlarni ko‘rgazmalar asosida taqdim etish vositasi hisoblanadi. Shuningdek, u ma’lumot va g‘oyalarni o‘quvchining mavzuni oson tushunishi hamda o‘zlashtirishi uchun qulay tarzda tartibga solingan o‘qitish va o‘rgatish vositasi hisoblanadi.

Grafik organayzerlarning o‘quvchining tahliliy-kommunikativ kompetensiyasiga ta’siri haqida gapirishdan oldin kompetensiya, ya’ni layoqatning shu turiga biroz to‘xtalib o‘tsak. Tahliliy kompetensiya – bu o‘quvchining matnni qismlarga ajrata olishi, undagi sabab—oqibat bog‘lanishlarini aniqlay olishi, berilgan ma’lumotlarni taqqoslay olishi, umumlashtirishi, shuningdek, xulosa chiqarishi bilan xarakterlanadi. Kommunikativ kompetensiya esa fikrni izchil bayon qilish, muloqotda faol ishtirok etish, bahs va munozarada o‘z fikrini himoya qilish, shuningdek, yozma va og‘zaki nutqni rivojlantirishda namoyon bo‘ladi.

Grafik organayzerlar darsda o‘quvchining, ayniqsa, tahliliy fikrlashini rivojlantirishda juda muhim vosita hisoblanadi. Ular o‘quvchiga matn tuzilishini tushunishga, grammatik hodisalarni tahlil qilishga, til birliklari o‘rtasidagi munosabatni aniqlashga yordam beradi. Masalan, “Venn diagrammasi” tushunchalarni o‘zaro taqqoslashda, “Klaster” – mavzu yuzasidan paydo bo‘lgan g‘oyalarni jamlashda, “T-jadval” esa qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilishda yordam beradi.

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda esa bunday jadvallar o‘quvchining nutqini rejalashtirishga, berilgan matnni qayta hikoyalashga, fikrni mantiqiy va ravon ifodalashga yordam beradi. Jumladan “Aqliy hujum xaritasi” o‘quvchini munozaraga tayyorlashda, “Baliq skeleti” jadvali muammo va yechimlarni aniqlashda, “Insert” jadvali esa o‘qilgan matnni anglash va baholashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, **“Baliq skeleti” (Ishikava diagrammasi):** Bu usul asosan matndagi muammo va uning sabablarini tahlil qilishda ishlatiladi. Masalan, “Uyqu qanday paydo bo‘ladi?” mavzusida baliqning “boshi”ga muammo, “suyaklari”ga esa uning sabablari va misollar yoziladi. Bu o‘quvchini mantiqiy xulosa chiqarishga o‘rgatadi.

“T-jadval”: So‘z turkumlarini yoki til hodisalarini o‘zaro solishtirishda qulay. Masalan, sifat va ravish so‘z turkumlarining o‘xshash va farqli jihatlarini guruhlarda tahlil qilish orqali o‘quvchilarning bahs-munozara madaniyati (kommunikatsiya) o‘sadi.

“FSMU” (Fikr, Sabab, Misol, Umumlashtirish): Bu organayzer o‘quvchining argumentli nutqini shakllantiradi. Har bir o‘quvchi o‘z fikrini grafik chizma asosida himoya qilishi uning ommaviy nutq so‘zlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Grafik organayzerlardan dars jarayonlarida foydalanishning pedagogik ahamiyati shundan iboratki, ular o‘quvchilarning darsga qiziqishini oshirishi bilan birga ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Shu bilan birga tushunilishi qiyin bo‘lgan, murakkab mavzularning oson tushunilishiga yordam beradi. O‘qituvchi va o‘quvchining hamkorlikda ishlash va muloqot ko‘nikmalarini shakllantiradi. Qisqa qilib aytadigan bo‘lsak, bilimlarni tizimlashtirishni ta’minlaydi.

Ta’lim samaradorligini oshirishda grafik organayzerlardan foydalanish haqida gap ketganda klaster metodining o‘rni ancha samaralidir. Mazkur organayzerdan foydalanish o‘quvchilarda mavzular orasidagi bog‘liqlikni aniqlash ko‘nikmasini rivojlantiradi. Tushunchalarni tizimlashtirish va tarmoqlash orqali chuqurroq o‘zlashtirishni ta’minlaydi. Jumladan, 5-sinflarda “Gul o‘stirganmisiz?” mavzusida gulnomlarini yozishda, “Tabiat hodisalari” mavzusida yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida hodisalar nomlarini yozishda,

“Ranglar yettitami?” mavzusida ranglar nomini yozishda klaster jadvalidan foydalanish o‘quvchiga mavzuni tushunishda birmuncha yengillik tug‘diradi. Shuningdek, mazkur metod ona tili va o‘zbek tili darslarida “kelishiklar”, “egalik qo‘shimchalari” kabi mavzularni tushuntirishda samarali.

Aqliy xarita

O‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi. Mavzuni bosqichma-bosqich ko‘rgazmali tarzda o‘rganishga yordam beradi. Darslarda dastur strukturasi yoki ma’lumot oqimini vizual tarzda ifodalashda qo‘llaniladi.

Muammoli ta’lim metodi

Grafik organayzerlar yordamida o‘quvchilar mustaqil muammoni tahlil qilishni o‘rganadilar.

Masalan, 5-sinflarda turli mavzular asosida “Vaqtini qanday boshqarish mumkin?”, “Hasanning ishbilarmonligini qanday ko‘rishimiz mumkin?” kabi savollarda muammoni yechish jarayonini bosqichma-bosqich vizual tarzda ko‘rsatadi.

O‘quvchi o‘rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Konstruktivistik yondashuv

O‘quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki o‘z tajribasi asosida quradi.

Grafik organayzerlar yangi bilimlarni mavjud bilimlar bilan bog‘lash uchun kognitiv ko‘prik vazifasini bajaradi.

Ona tili va o‘zbek tili fanlarida ham bu yondashuv boshqa fanlar kabi o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi.

Raqamli vositalar va interaktiv texnologiyalar

Grafik organayzerlarni yaratishda raqamli platformalar (Canva, Miro, Lucidchart, MindMeister) dan foydalanish darsni interaktiv qiladi.²

Xulosa qilib aytganda, ona tili darslarida grafik organayzerlardan samarali foydalanish o‘quvchilarning tahliliy-kommunikativ kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki o‘quvchini fikrlovchi, muloqotga kirisha oladigan, mustaqil shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Vygotsky, L.S. Tafakkur va nutq. – Moskva: Pedagogika, 1999.
3. Bloom, B. Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 1956.
4. Xodjayev, B. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Yo‘ldoshev, Sh. Ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Ona tili darsliklari (5–9-sinflar). – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021.
6. Respublika ta’lim markazi. Ona tili fanini o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2020.

²Yo‘ldoshev, Sh. Ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.